

INGLIZ TILIDAGI NEOLOGIZMLARNI O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHDA SUN’IY INTELLEKTNING O‘RNI: LINGVOKULTUROLOGIK VA PRAGMATIK YONDASHUV

Adaxamova Muqaddasxon Nuriddin qizi

Gumanitar fanlar kafedrasini o‘qituvchisi

O‘zbekiston Sharda Universiteti

muqaddasxonadahamova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20476717>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz tilidagi neologizmlarni o‘zbek tiliga tarjima qilishda sun’iy intellektning o‘rni lingvokulturologik va pragmatik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda sun’iy intellekt tarjima tizimlari tomonidan berilgan variantlar real o‘zbek tilidagi qo‘llanish bilan solishtirildi. Natijalar sun’iy intellekt neologizmlarni tezkor tarjima qilsa-da, madaniy va pragmatik ma’nolarni to‘liq aks ettira olmasligini ko‘rsatdi. Shu sababli neologizmlar tarjimasida inson omili muhim ahamiyat kasb etadi.

Abstract: This article analyzes the role of artificial intelligence in translating English neologisms into Uzbek from linguocultural and pragmatic perspectives. The study compares AI-generated translations with their actual usage in Uzbek. The findings show that although AI provides fast translation, it often fails to fully convey cultural and pragmatic meanings. Therefore, human involvement remains essential in translating neologisms.

Аннотация: В данной статье анализируется роль искусственного интеллекта при переводе английских неологизмов на узбекский язык с лингвокультурологической и прагматической точек зрения. В исследовании сопоставляются варианты перевода, предложенные системами ИИ, с их реальным употреблением в узбекском языке. Результаты показывают, что, несмотря на быстроту перевода, ИИ не всегда способен полностью передать культурные и прагматические значения. Поэтому человеческий фактор остаётся важным при переводе неологизмов.

Kalit so‘zlar: neologizm, sun’iy intellekt, mashina tarjimasi, lingvokulturologiya, pragmatika, NLP, semantik moslashuv, madaniy kontekst.

Keywords: neologism, artificial intelligence, machine translation, pragmatics, linguoculture, semantic adaptation, NLP.

Ключевые слова: неологизм, искусственный интеллект, машинный перевод, прагматика, лингвокультура, NLP.

Kirish

Zamonaviy globallashuv va raqamli texnologiyalar rivojlanishi til tizimiga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa ingliz tili global kommunikatsiya vositasi sifatida yangi tushunchalarni ifodalovchi ko‘plab neologizmlarni yaratmoqda. Ushbu yangi birliklar internet, ijtimoiy tarmoqlar, texnologiya, biznes va media sohalari orqali boshqa tillarga, jumladan o‘zbek tiliga ham kirib kelmoqda.

Neologizmlar tilning dinamik rivojlanishini aks ettiruvchi muhim birliklar bo‘lib, ularni tarjima qilish murakkab jarayon hisoblanadi. Sababi, bunday birliklar ko‘pincha hali lug‘atlarga kiritilmagan, ularning aniq ekvivalenti mavjud emas yoki ular muayyan madaniy kontekstga bog‘liq bo‘ladi.

Bugungi kunda sun’iy intellekt asosidagi tarjima tizimlari keng qo‘llanilmoqda. Ular katta hajmdagi matnlarni tez va avtomatik tarzda tarjima qilish imkonini beradi. Biroq neologizmlar tarjimasida ushbu tizimlarning samaradorligi har doim ham yetarli emas.

Mazkur tadqiqotning maqsadi ingliz tilidagi neologizmlarni o‘zbek tiliga tarjima qilishda sun’iy intellektning o‘rni, afzalliklari va cheklovlarini lingvokulturologik hamda pragmatik jihatdan tahlil qilishdan iborat.

Tilshunoslikda neologizm tushunchasi yangi paydo bo'lgan yoki yangi ma'noda qo'llanila boshlagan leksik birlik sifatida izohlanadi [1]. Tadqiqotchilar neologizmlarni jamiyatdagi siyosiy, iqtisodiy, madaniy va texnologik o'zgarishlarning tilga aks etishi sifatida talqin qiladilar [2].

So'nggi yillarda ingliz tilidan o'zbek tiliga kirib kelayotgan neologizmlar soni sezilarli darajada ortib bormoqda. Bu holat globallashuv, internet va axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan bevosita bog'liq.

O'zbek tiliga kirib kelayotgan inglizcha neologizmlar turli shakllarda moslashmoqda: transliteratsiya, fonetik moslashuv, semantik tarjima, tavsifiy tarjima, kalkalash.

Mazkur tadqiqotda qiyosiy tahlil, lingvokulturologik yondashuv va pragmatik tahlil metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot materiali sifatida zamonaviy ingliz tilidagi internet va texnologiyaga oid neologizmlar hamda sun'iy intellekt tarjima tizimlari tomonidan berilgan tarjima variantlari olindi.

Neologizm tushunchasi va uning zamonaviy tilshunoslikdagi o'rni. Neologizm – til tizimida yangi paydo bo'lgan yoki mavjud so'zning yangi ma'noda qo'llanila boshlagan shaklidir. Neologizmlar jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq bo'lib, inson hayotidagi yangi tushuncha va hodisalarni ifodalashga xizmat qiladi.

Bugungi kunda ingliz tilidan o'zbek tiliga kirib kelayotgan neologizmlar asosan internet, axborot texnologiyalari, biznes va ijtimoiy tarmoqlar orqali faol tarqalmoqda. Ushbu birliklarning ayrimlari o'zbek tiliga fonetik yoki semantik moslashuv orqali kirib kelgan bo'lsa, ayrimlari deyarli o'z shaklini saqlab qolgan.

Quyidagi jadvalda ayrim inglizcha neologizmlarning sun'iy intellekt tizimlari tomonidan tarjima qilinishi hamda ularning real o'zbek tilidagi qo'llanishi taqqoslandi:

Inglizcha neologizm	Sun'iy intellekt tarjimasi	O'zbek tilidagi amaliy qo'llanish
---------------------	----------------------------	-----------------------------------

Kuzatilgan holat

Selfie	o'zini suratga olish	selfi fonetik adaptatsiya
--------	----------------------	---------------------------

Webinar	vab-seminar	vabinar qisqartirilgan moslashuv
---------	-------------	----------------------------------

Chat	suhbat chat	inglizcha shakl saqlangan
------	-------------	---------------------------

Chatbot	suhbat roboti	chatbot texnologik termin sifatida qo'llanadi
---------	---------------	---

Manager	boshqaruvchi menejer	transliteratsiya
---------	----------------------	------------------

Management	boshqaruv menejment	inglizcha model saqlangan
------------	---------------------	---------------------------

Meeting	yig'ilish	miting semantik torayish
---------	-----------	--------------------------

Blogger	internet yozuvchisi	bloger amaliy qo'llanish ustun
---------	---------------------	--------------------------------

Influencer	ta'sir qiluvchi influenser	internet madaniyatiga moslashgan
------------	----------------------------	----------------------------------

Startup	yangi biznes startap	inglizcha variant faol
---------	----------------------	------------------------

Online	tarmoq orqali onlayn	ommalashgan adaptatsiya
--------	----------------------	-------------------------

Offline	an'anaviy holat	oflayn fonetik moslashuv
---------	-----------------	--------------------------

Like	yoqtirish	layk bosmoq pragmatik moslashuv
------	-----------	---------------------------------

Story	hikoya storis	internet slengi sifatida qo'llanadi
-------	---------------	-------------------------------------

Hacker	tizim buzuvchi	xaker fonetik moslashuv
--------	----------------	-------------------------

Podcast	audio dastur podkast	pragmatik torayish kuzatiladi
---------	----------------------	-------------------------------

Jadvaldan ko'rinadiki, sun'iy intellekt tizimlari ko'pincha neologizmlarni so'zma-so'z yoki izohli tarjima qilishga harakat qiladi. Biroq real kommunikativ muhitda foydalanuvchilar ko'proq inglizcha modelning moslashtirilgan variantidan foydalanadilar. Masalan, "manager" birligining sun'iy intellekt tarjimasi "boshqaruvchi" tarzida berilishi mumkin, biroq real til amaliyotida "menejer" shakli faolroq qo'llanadi. Shuningdek, "like" birligining sun'iy intellekt tomonidan "yoqtirish" tarzida tarjima qilinishi kuzatiladi, ammo ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar "layk bosmoq" birikmasidan foydalanadilar. Bu holat pragmatik moslashuv va internet kommunikatsiyasining tilga kuchli ta'sirini ko'rsatadi.

Til va madaniyat o'zaro chambarchas bog'liq bo'lgani sababli neologizmlar tarjimasida lingvokulturologik omillar muhim ahamiyat kasb etadi. Ingliz tilida paydo bo'layotgan ayrim neologizmlar ma'lum bir internet madaniyati, texnologik muhit yoki kommunikativ an'analar bilan

bog'liq bo'ladi. Masalan, "influencer" neologizmi ingliz tilida ijtimoiy tarmoqlar orqali auditoriyaga ta'sir o'tkazuvchi shaxsni anglatadi. Sun'iy intellekt tizimlari ushbu birlikni "ta'sir qiluvchi" tarzida tarjima qilishi mumkin, biroq o'zbek internet kommunikatsiyasida "influenser" shakli faolroq qo'llanmoqda. Bu holat neologizmning lingvokulturologik moslashuv jarayonini ko'rsatadi. Shuningdek "podcast" neologizmi ingliz tilida audio yoki video internet dasturini anglatadi. Biroq o'zbek internet muhitida "podkast" ko'proq ikki yoki undan ortiq inson ishtirokidagi suhbat formatidagi kontent sifatida qabul qilinmoqda. Bu holat pragmatik va semantik transformatsiyani ko'rsatadi. Natijada birlikning asl ma'nosi qisman torayadi yoki yangi kommunikativ vazifaga moslashadi. "Story", "chat", "blogger", "startup" kabi birliklar ham inglizcha model asosida o'zbek tilida faol qo'llanmoqda. Bu holat globallashuv va raqamli kommunikatsiya natijasida o'zbek tilida yangi gibril leksik qatlam shakllanayotganini ko'rsatadi.

Pragmatika til birliklarining kommunikativ vaziyatdagi ma'nosini o'rganadi. Neologizmlar ayniqsa internet va ijtimoiy tarmoqlarda emotsional-ekspressiv vazifani bajaradi. Masalan, "layk bosmoq", "storis joylash", "chatga yozmoq", "onlayn bo'lmoq" kabi birikmalar bugungi internet kommunikatsiyasida faol qo'llanilmoqda. Ushbu birliklarning ayrimlari grammatik jihatdan ingliz va o'zbek tillarining gibril shaklini hosil qilgan.

Sun'iy intellekt tizimlari esa ko'pincha bunday birliklarni so'zma-so'z tarjima qiladi. Natijada real kommunikativ vaziyatdagi pragmatik ma'no to'liq saqlanmaydi. Masalan, "story" birligining sun'iy intellekt tarjimasida "hikoya" tarzida berilishi mumkin. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda "storis" so'zi Instagram yoki Telegram platformalaridagi vaqtinchalik media formatini anglatadi. Demak, ushbu birlik oddiy lug'aviy ma'nodan tashqari maxsus pragmatik funksiyani ham bajaradi.

Shuningdek, "hacker" neologizmi ingliz tilida kompyuter tizimlariga noqonuniy kiruvchi shaxs ma'nosini bildiradi. O'zbek tilida esa "xaker" shakli fonetik moslashuv orqali faol qo'llanmoqda va texnologik termin sifatida ommalashgan. Bu holatlar neologizmlar tarjimasida pragmatik moslashuv va kommunikativ kontekstning muhim ekanligini ko'rsatadi.

Hatto "AI" atamasining o'zi ham bugungi kunda o'zbek tiliga faol kirib kelayotgan zamonaviy neologizmlardan biri hisoblanadi. Ushbu birlik ingliz tilidagi "Artificial Intelligence" terminining qisqartirilgan shakli bo'lib, rasmiy manbalarda "sun'iy intellekt" tarzida tarjima qilinadi. Biroq internet kommunikatsiyasi, texnologik muhit va kundalik nutqda foydalanuvchilar ko'pincha aynan inglizcha qisqartma "AI" ("ey ay") shaklidan foydalanmoqdalar. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ingliz tilidan o'zbek tiliga kirib kelayotgan zamonaviy neologizmlar ko'pincha to'liq tarjima qilinmasdan, fonetik yoki transliteratsion moslashuv asosida qo'llanmoqda. Ayniqsa internet va ijtimoiy tarmoqlarga oid birliklarda inglizcha modelning saqlanib qolishi kuzatiladi. Bu holat global raqamli kommunikatsiya ta'sirida o'zbek tilida yangi gibril kommunikativ qatlam shakllanayotganini ko'rsatadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilidan o'zbek tiliga kirib kelayotgan zamonaviy neologizmlar til tizimining globallashuv va raqamli kommunikatsiya ta'sirida faol rivojlanayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa internet, axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt bilan bog'liq birliklar bugungi kunda o'zbek internet kommunikatsiyasida keng qo'llanmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt asosidagi tarjima tizimlari neologizmlarni tezkor va grammatik jihatdan nisbatan to'g'ri tarjima qilish imkoniyatiga ega. Biroq lingvokulturologik va pragmatik jihatdan murakkab bo'lgan birliklarni tarjima qilishda ayrim muammolar kuzatiladi. Xususan, madaniy kontekst, kommunikativ vazifa, internet slengi va emotsional-ekspressiv ma'no ko'pincha to'liq saqlanmaydi. Shuningdek, "AI" (ey ay), "podkast", "layk", "storis", "vebinar", "xaker" kabi birliklarning o'zbek tilida faol qo'llanishi neologizmlarning pragmatik va semantik moslashuv jarayonini yaqqol namoyon etadi. Natijada ayrim birliklar asl ma'nosini qisman o'zgartirib, yangi kommunikativ funksiyaga ega bo'lmoqda. Demak, neologizmlar tarjimasida sun'iy intellekt tizimlari muhim yordamchi vosita bo'lsa-da, lingvokulturologik va pragmatik jihatdan to'liq mos tarjima yaratishda inson omili hanuz muhim ahamiyat kasb etadi. Kelgusida o'zbek tilidagi neologizmlar korpusini kengaytirish hamda sun'iy intellekt tarjima

tizimlarini milliy-madaniy xususiyatlar asosida takomillashtirish muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 2019. – P. 132-144.
2. Algeo J. “Among the New Words” // American Speech. – Durham: Duke University Press, 1991. – Vol. 66, No. 1. – P. 3-19.
3. Newmark P. A Textbook of Translation. – London: Prentice Hall, 1988.
4. Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation. – Routledge, 2018.
5. Mahmudov N. O‘zbek tilida o‘zlashma so‘zlar: me‘yor va milliylik // O‘zbek tili va adabiyoti, 2010.
6. Yo‘lchiyeva M.M. Ingliz tilidan o‘zbek tiliga kirib kelgan bir necha neologizmlar tahlili. CARJIS, 2022.